

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Sagbühf

V^{ta}

Helmut Berthold

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

~~französisch~~
~~in Latein~~

ZEIT	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
8-9	Lundi géographie	Mardi français	Mercredi calcul	Jeudi allemand	Vendredi allemand	Samedi musique
9-10	calcul	musique	biologie	dessin	français	français
10-11	français	calcul	français	français	dessin	allemand
11-12	allemand	allemand	géographie	religion	biologie	calcul
12-1	gymnastique	religion	congé	congé	gymnastique	jeu

3. III. Indistinct.

Hagen, Weidach, Lark, Hans und Ota,
Zinken, Ponzellan, Glob.

IV. ~~IV~~ Hundebesitzer.

Mon Galla gehen 8 Gungthipubafulinim
vorb. 1.) Galla-Morgtünny-Gambny.

2.) Galla-Sittendorf-Berlin.

~~IV~~

Nous avons deux chiens. L'un est grand,
l'autre est petit. Le grand chien s'appelle
Médor, le petit chien s'appelle Ami. Nous
jouons souvent avec nos chiens. Ils
traînent la voiture de ma petite
sœur Rose. Mon petit frère Gautier

monte sur le dos du grand chien
Nos chiens sont très dociles.

Ferme la porte! Je la ferme. *Ähliß*
die Tür! *Äh* *Ähliß* *die Tür*. Tourne la
clé! Je la tourne. *Ähliß* *die Tür* *Ähliß*
die Tür! *Äh* *Ähliß* *die Tür* *Äh*. Pose le crayon
Je le pose. *Äh* *Ähliß* *die Tür* *Ähliß*.
Äh *Ähliß* *die Tür*. Ouvre l'encrier! Je
l'ouvre. *Ähliß* *die Tür* *Ähliß* *die Tür*! *Äh* *Ähliß*
die Tür. Nommez les verbes! Nous les nommons
Ähliß *die Tür* *Ähliß* *die Tür*! *Ähliß* *die Tür*
Ähliß *die Tür*. Soulignez les terminaisons! Nous
les soulignons. *Ähliß* *die Tür*
Ähliß *die Tür*! *Ähliß* *die Tür* *Ähliß* *die Tür*.

Comptez les bancs! Nous les comptons.
Zählt die Bänke! Wir zählen sie.
Ouvrez vos cahiers! Nous les ouvrons.
Öffnet eure Hefte! Wir öffnen sie.
Prenez vos porte-plumes! Nous les
prenons. Nehmt eure Füllfederhalter!
Wir nehmen sie. Lisez les phrases!
Nous les lisons. Lest die Sätze! Wir
lesen sie. Soulignez le pronom personnel.
Nous le soulignons. Unterstreicht das
Personalpronomen! Wir unterstreichen
es. Montrez vos cahiers au professeur.
Nous les montrons au professeur.
Zeigt eure Hefte ^{dem} ~~dem~~ Lehrer!

Wir zeigen dir den Löffel. Ferme
vos cahiers! Nous les fermons. Schließ
nicht! Wir schließen dir. Pose
votre porte-plume! Nous le posons.
Legt nicht ein. Entfalte nicht. Wir
legen ihn weg. Mette vos cahiers
sous la table! Nous les mettons sous
la table. Legt nicht ⁱⁿ auf den
Tisch! Wir legen dir ⁱⁿ den Tisch.
Regardez-moi! Nous vous regardons.
Betrachte mich! Wir betrachten dir.

Die Beerdigung erzählt.
fünf Tage dem in großer und

Herder Mann in seiner Gefähr-
de erlangte, daß man ihn rasieren
sollte. Der Mann setzte sich auf den
Küß und sprach: "Ich gebe fünf 100
Solzen! Aber wehe, wenn Du mich
schneidest; dann habe ich fünf den
Solz ins Herz!" Da fing seiner Weib
an zu zittern und brachte einen
solchen Schreck, daß ihn das Eisen-
bretten auf der Hand fiel. Er sprach
zu dem Gefellen: "Rasieren Du den
Mann!" Der Mann sprach wieder:
"Wehe, wenn Du mich schneidest, so
schickst Du den Solz ins Herz!" Der

Opalle Kinga ab auf mit der
Angst zu ihm und suchte mich.
Der sagte der Mann: Du bleibst
Wohlf willst mich der best beizum.²
Aber sieh dich vor, wenn du mich
schneidest, so schneidest du die Goldzahn
ganz!" Ich machte das Messer hoch,
suchte der Mann ein und fing
an, ihn der best abzubitzen.
Es ging alles gut. Als ich fertig
war, sagte der Mann: "Nun sei
hoch, daß dein Blut geflossen ist.
Denn wenn du mich geschneidet
hättest, so hätte ich dich tot geschneidet!"

Ich sprach: Ich hielt fünf an der
Kassette fest, fächelte Sie mir immer
Wind zu, so fächelte ich fünf an der
Kassette die Luftglocken! So wieder
er ging blaß und sagte: Ich will
es mir merken! und ging fort.

1. Notre chien traîne la voiture. 2. Il
la traîne. 2. Il porte le panier. 3. Il
le porte. 3. Il secoue les pattes. 4. Il
les secoue. 4. Il garde la maison. 4. Il
la garde. 1. Il lui raconte une histoire.
2. Dans une foire, il leur montre
un chat. 3. Il lui apporte le panier
des commissions. 4. Il lui donne la

patte. 1.) Jean raconte une histoire
à sa mère. 2.) Dans une foire, un
homme montre un chat aux
enfants. 3.) Le chien apporte le
panier des commissions au meunier.
4.) Médor donne la patte à son
maître.

On, ou, in, mit, in, son, son,
zün, zün; ob, ob, bib, gen, fin, reng;
ob, Sob, neob, Sob, neob, man; bin,
fot, Sam, Sam, neam, neam;
bambon, gimbon, Lobon; Sam-
nild; garbruga, gromam, gnozog;
Korpfall; Holniß; Samof,

Leitstil und Dialog.

Sonnappel, Tiffafut, Tiffalöifur,
Hillaban; Sonn-
appel, Tiff-
fufur.

1.) Qui raconte une histoire à sa mère? C'est Jean.

2.) Qui est-ce que Jean raconte à sa mère? Il lui raconte une histoire.

3.) A qui Jean raconte-t-il une histoire. Il lui raconte une histoire. Il la raconte à sa mère.

4.) Qui montre un chat ^{aux enfants} dans un ~~foyer~~ ^{foyer}? C'est un homme.

5.) Qui est-ce que un homme
montre aux enfants? Il leur
montre un chat.

6.) A qui un homme montre-
t-il un chat? Il le montre
aux enfants.

7.) Qui apporte le panier des
commissions[?] au meunier? C'est
le chien.

8.) Qui est-ce que le chien apporte
au meunier? Il lui apporte le
au meunier:

~~panier des commissions~~

9.) A qui le chien apporte-t-il
le panier des commissions?

Il l'apporte au meunier.

Médor donne la patte à son maître.

10.) Qui donne la patte à son maître?

C'est Médor.

11.) Qu'est-ce que Médor donne à son maître? Il lui donne la patte.

12.) A qui Médor donne-t-il la patte? Il la donne à son maître.

Un jour, Louise, petite fille de cinq ans, s'amuse à jouer avec Médor.

Elle danse, Médor bondit. Elle se réjouit, il la caresse.

Einmal sagte erquingst sich Luisa,
im kleinen Mäuschen von 5 Jahren,

L'ami, mit Mutter zu spielen. Ein
Laut, Mutter springt. Ein laut lach,
Mutter lachst sie.

Nous nous trouvons dans notre classe.

Nos camarades se trouvent dans
la cour; ils jouent avec leurs amis.

Où se trouve ta sœur? - Elle ne
se trouve pas dans sa chambre, elle
se trouve dans notre jardin derrière
la maison. Voici mon canif.

Donne le à ton ami Jacques! - Je le
donne à Jacques. Donnez les clés
à votre professeur! - Nous les donnons
à notre professeur.

Apporte - moi mes clés. Je vous apporte
vos clés, monsieur. Montrez vos cahiers
à vos parents! Nous leur montrons
nos cahiers. Charlotte a fait deux
fautes. Nous lui montrons ses
fautes. Nous avons un beau sapin
vert. Le père l'apporte. Nous l'ornons
de bougies. Ma mère pose les cadeaux
sous l'arbre de Noël. Ma grande
sœur les apporte. Elles ne nous
montrent pas leurs cadeaux. Nos
amis admirent nos cadeaux. Mon
petit frère leur montre sa petite
voiture. Nous la traînons. Où sont

tes sœur? Nous leur apportons ces
pommes et ces noix. Voilà notre maison.
Le chien la garde pendant la nuit.
Tout à coup, Louise se rend à l'étang
et entre dans la petite barque
de son père. Elle se balance dans
la barque, et pour cueillir des
fleurs, elle étend la main, se
penche en avant, perd l'équilibre
- et patatras! elle tombe à l'eau.
Que fait le chien fidèle? Il
saut à l'eau, saisit l'enfant
par la robe et la ramène au
bord sur l'herbe. Elle a les yeux

femmes. Médor la caresse. Enfin
elle ouvre les yeux. Le chien fidèle
a sauvé la petite fille.

Plötzlich begibt sich Lisa an
den Tisch und springt in das
kleine Boot ihres Vaters. Ein
Pferdalt sich in dem Boot und
im Wasser zu plündern,
hält sie die Hand aus, nicht
sie vor, erwidert das Gleichgewicht
und glückselig fällt sie ins Wasser.
Was macht sie denn hier? Sie
springt ins Wasser, ruft Lisa
hinaus an dem Ufer und

bringt sie an das Ufer auf
das Gras zündet. Sie hat geschlossenen
Augen. Mutter liebkost sie. endlich
öffnet sie die Augen. Sie kann
nicht fort das kleine Mädchen
gucken.

An, an, mit, zinn, von, von,
ab, das, nach, in.

Esfall, Esfallhäuse, Esfallat,
Lottin, Eszimmer.

Esfall, Esfall, Esfall,
Lottin, Eszimmer.

Live - toi! Je me live. - Quitte ta
place! Je la quitte Prends cette clé!

Je la prends. - Ouvre l'armoire!
Je l' ouvre. - Mets les cahiers des
élèves dans l'armoire! Je les mets
dans l'armoire. - Ferme l'armoire!
Je la ferme. - Apporte - moi tes
livres! Je vous apporte mes livres.
Donne tes livres à ton ami! Je
lui donne mes livres. - Donne tes
livres à tes camarades! Je leur
donne mes livres.

Haf auf! Ich habe auf. - Du schaff
Simon Platz! Ich schaffe ihm.
Nimm Simon schlüß! Ich nehme
ihn. - Öffne den Kasten! Ich öffne

ifu. - Logo Sie gaste Sie Tschelaw
in der Tschand! Ich logo Sie in
der Tschand. - Tschelaw der Tschand!
Ich Tschelaw ifu. - Bring mir
eine ^{Leinwand} gaste! Ich bringe ^{Leinwand}
mir ^{Leinwand} gaste. Gib eine ^{Leinwand}
einem ^{Leinwand} Tschelaw! Ich gabe ifu
mir ^{Leinwand} gaste. - Gib eine ^{Leinwand}
einem ^{Leinwand} Tschelaw! Ich gabe
ifu mir ^{Leinwand} gaste.

Notre chien.

Mes parents ont un beau chien.
Il est très ^{grand} docile. Il s'appelle
Médor. Il est mon camarade,

car je joue souvent avec notre
chien. Il traîne ma petite
voiture, et je ^{lui} monte sur le dos.
Médor est très ^{docile} vigilant. Il fait
des commissions. Il porte le panier
entre ses dents. Quand on lui
donne du sucre, il secoue la patte
pour dire merci. La niche de
notre chien se trouve devant
notre maison. Il la garde pendant
la nuit. Médor est très vigilant.
Il fait la ronde et donne l'alarme.
J'aime notre chien. Mes parents
l'aiment. Nous le caressons

sovent.

3.) Galla - flüchtig - Kottbus - Torgau -
Leoblar.

4.) Galla - Leichtig - Leoblar.

5.) Galla - flüchtig - Jena -
A. Thüringen - Thüringen.

6.) Galla - flüchtig - Thüringen -
Leoblar - Leoblar am Rhein.

7.) Galla -

jetzt, anfänglich, ganz
mild, leuchtig, auf Leoblar,
Jena, Jena, Thüringen,
es trägt sich zu, von der Stadt
Leoblar, Thüringen, Thüringen.

1, Quel est le nom de la petite fille?

Elle s'appelle Louise.

2, Quel âge a-t-elle? Elle est cinq ans.

3, Comment s'amuse-t-elle?

Elle ^{s'amuse à jouer} ~~joue avec~~ Médor

4, Avec qui joue-t-elle? Elle joue avec Médor.

5, Que font les deux? Louise danse, Médor bondit.

6, Quand Médor caresse-t-il Louise? Toutes les fois ^{que} quand Louise se réjouit.

7, Où Louise se rend-elle tout à

coup? elle se rend à l'étang.

8. Qu'est-ce qu'il y a sur l'étang?

Sur l'étang il y a une petite
barque.

9. A qui est la barque? Elle est
à son père.

10. Que fait Louise? Elle entre
dans la barque.

11. Que fait-elle dans la barque?
Elle s'y balance.

12. Pourquoi étend-elle la main?
Pour cueillir des fleurs.

13. Qu'est-ce qui lui arrive
quand-elle se penche en avant?

Elle tombe à l'eau.

14, Que fait le chien fidèle? Il saute à l'eau.

15, Le chien sauve-t-il la petite fille? Oui, monsieur.

John ist ein glückseliges Kind.
Anfangs war das Verhalten
langweilig. Langsam lüchelte
war ein sehr milde Art. Lächeln
war freundlich gegen jeden
Menschen. In ^{gütigen} ~~gütigen~~ ~~betrieblen~~
in ^{gütigen} ~~betrieblen~~ sehr so gut,
daß die Langsam auf die Jagd
von der Nacht übernahm.

L'oiseau dans son nid. Il
fait son nid dans le nid. L'oiseau
est son nid dans le nid.

Un jour ma petite ~~sa~~ ^{Jeanette} sœur joue
avec nos chiens. Elle danse, et les
chiens bondissent bondissent. Tout à
coup Jeanette se ~~trouve~~ ^{trend} à notre étang
et entre dans la barque de son
père. Les chiens se trouvent du
bord de l'étang. Jeanette se
balance. Elle se ~~retourne~~. Elle
étend la main. Elle cueille ~~des~~
fleurs. Elle tombe à l'eau. Que
fait Médor, le grand chien? Il

sauté à l'eau. Il saisit la petite
Jeannette. Il s'approche au bord
de l'étang. Jeannette est sauvée.

~~N. 4.~~

7.) Gallen - Tansgrasfäim - Thorsgrasfäim -
Krafft.

8.) Gallen - Kömmer - Apfelmelken -
Gallenkrafft - Goblew - Giltensfäim -
Kömmen - Kömmen vnt Köln.

Anbaukasten im Taaltonis.

1.) Gallen - Giltfäim.

2.) Hallwitz - Hottin.

3.) Kömmen - Löbnjün.

4.) Kömmen - Kömmen.

5. Gallen - Wuppertal (Wuppertal)

Nous jouons dans notre jardin.

Mes amis dansent sous les arbres

du jardin. Nous nous réjouissons.

Nous nous rendons à l'étang.

J'étends la main, pour cueillir

des fleurs. Tends-moi la main

et prends les fleurs.

Wuppertal, Wuppertal, Wuppertal

Wuppertal, Wuppertal, Wuppertal

Jules et Liane se rendent à la

barque. Ils se balancent. Charles

leur défend de se balancer. Ils

ne lui obéissent pas. Tout à coup

ils tombent à l'eau. Charles saute à l'eau et sauve les deux enfants. La cloche sonne. Nous quittons nos places, pour saisir nos casquettes et nos chapeaux. Le professeur saisit son chapeau il quitte la classe. Nous lui tendons (passons donnons) la main. Nous quittons l'école. Nous nous réjouissons, nous bondissons. Ma sœur ne me répond pas. Pourquoi ne se réjouit-elle pas? Pourquoi ne me tend-elle pas la main.

